

A IMPORTÂNCIA DO TUTOR PARA CURSOS A DISTÂNCIA: IDENTIFICANDO AS SUAS PRINCIPAIS FUNÇÕES

 DOI: 10.5281/zenodo.6946388

Wagner Luiz da Costa Santos

Graduado em Letras Português e Inglês /UFPB. Especialista em Estudos Linguísticos e Literários - UCAM - RJ e Mestrando em Tecnologias Emergentes em Educação - Must University - USA.

Rosemare Guimarães Cruz

Graduada em Matemática pela UVA. Especialista em Coordenação Pedagógica – UFC, em Educação, Pobreza e Desigualdade Social – UFC e em Educação Matemática – FAK-Kurios

José Ouraci Souza Roxo

Graduado em Artes Visuais e Especialista em Gestão Escolar, ambos pela UNINTER

RESUMO

O presente trabalho tem o objetivo de refletir de forma breve e contextualizada, sobre a importância do tutor nos cursos de Educação a distância, com foco na sua prática e, por meio dela, identificar as suas principais atribuições. Como suporte teórico, abordamos alguns textos selecionados da obra organizada por Litto e Formiga, que versam acerca do estado da arte na educação a distância. Além destes, serviu-nos como suporte teórico alguns artigos científicos selecionados, de Filatro, Munhoz, Grossi, Costa e Moreira, dentre outros. Assim, faremos uma breve revisão de alguns conceitos e em seguida destacaremos a importância do trabalho de planejamento de um Tutor e suas aplicabilidades, através da implantação e implementação de um projeto de instrução online. Essa pesquisa se justifica tendo em vista o crescimento apresentado pela educação à distância, e a importância que a figura do tutor assumiu no decorrer do período pandêmico e pós pandemia. Esse artigo foi escrito através de pesquisa bibliográfica, sendo dividida em tópicos para melhor situar o leitor a respeito das informações apresentadas, deste modo, temos uma contextualização na introdução, que levará em consideração a relevância do trabalho de tutoria e suas aplicabilidades para a educação, seguida do tópico “ A identidade do Tutor a distância e suas principais funções” e as considerações finais. A presente pesquisa servirá para estudos futuros, sendo a temática de grande

relevância no cenário atual, norteando tutores sobre sua importância no contexto educacional.

Palavras-chave: Tutor Online. Prática. Planejamento. Educação. Cursos Online.

ABSTRACT

The present work aims to briefly and contextually reflect on the importance of the tutor in distance education courses, focusing on their practice and, through it, identifying their main attributions. As theoretical support, we approach some selected texts from the work organized by Litto and Formiga, which deal with the state of the art in distance education. In addition to these, some selected scientific articles, by Filatro, Munhoz, Grossi, Costa and Moreira, among others, served as theoretical support. Thus, we will briefly review some concepts and then we will highlight the importance of a Tutor's planning work and its applicability, through the implementation and implementation of an online instruction project. This research is justified in view of the growth presented by distance education, and the importance that the figure of the tutor assumed during the pandemic and post pandemic period. This article was written through bibliographic research, being divided into topics to better situate the reader about the information presented, in this way, we have a contextualization in the introduction, which will take into account the relevance of the tutoring work and its applicability for education, followed by the topic "The identity of the distance tutor and its main functions" and final considerations. The present research will serve for future studies, being the theme of great relevance in the current scenario, guiding tutors about its importance in the educational context.

Keywords: Online Tutor. Practice. Planning. Education. Online courses.

1. INTRODUÇÃO

O cenário educacional atual e aquele que está a emergir em futuro próximo, exige dos educadores uma nova forma de enxergar o processo de ensino e aprendizagem para além de paradigmas tradicionais, buscando incorporar o uso das tecnologias digitais de comunicação e informação que estão presentes no nosso cotidiano nas mais diversas atividades da sociedade humana, sendo aperfeiçoados para os mais distintos usos tecnológicos. Conforme salienta Filatro (2019):

Nos últimos anos, muito se tem estudado e publicado sobre a emergência de um novo paradigma educacional, em resposta às transformações econômicas, políticas e sociais decorrentes do desenvolvimento científico e tecnológico da assim chamada era da informação ou do conhecimento. (Filatro, 2019, p. 15)

Assim, com o avanço das tecnologias digitais de comunicação e informação a escola passa a desempenhar um papel muito importante no sentido em que ela possa democratizar esses saberes e reconhecê-los enquanto uma cultura

digital, dando desta forma, subsídios aos alunos para que estes consigam compreender o mundo a sua volta e integrar-se nele, nas suas variadas esferas (social, cultural e laboral).

Vieira (2011), afirma que “[...] o espaço educacional tem sido cada vez mais demandado na perspectiva de se experienciar novas formas de construção e difusão do conhecimento”. Nesse sentido é importante enfatizar que é necessário que se valorize todas as possibilidades de ações educativas e de ferramentas disponíveis, sobretudo em relação às Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação – TDIC. Dessa forma, a democratização do ensino se efetiva motivada pelo desenvolvimento tecnológico. Através da educação à distância, o acesso a uma educação de qualidade em pontos remotos do nosso país torna-se possível, não necessitando do deslocamento dos estudantes, pois estes podem aprender em qualquer tempo ou lugar, ao que se denomina Aprendizagem Ubíqua, que vem mostrando outras possibilidades nas formas de ensinar e aprender.

As aprendizagens ubíquas podem ser realizadas com a utilização de vários dispositivos tecnológicos disponíveis atualmente e que somados à internet proporcionam uma educação diferente e dinâmica. Vale ressaltar que, os estudantes, estando em tempos e espaços diferentes eles nunca vão estar sozinhos, tendo em vista o acompanhamento de toda uma equipe multidisciplinar, responsável por apoiar o processo de ensino aprendizagem.

Conforme Machado e Morais (2015):

Na verdade, a união entre a internet e a EAD permitiu que a acessibilidade discente aos saberes clássicos e atuais se tornassem permanente, eficiente e atrativa. Em outros termos, as informações dados e acontecimentos são captados quase que instantaneamente no momento de desejo ou necessidade, porque as barreiras espaço/temporais são consideravelmente diminuídas.

Nesse cenário a Educação a Distância se evidenciou nos últimos anos e se apresenta como forma efetiva de democratização do ensino no nosso país. Sustenta essa afirmação o crescente aumento de cursos na modalidade EAD nas instituições públicas e privadas. Nesse novo cenário educacional, a Educação à Distância, promove, segundo Sousa, a democratização do saber, pois oportuniza a inclusão digital e social dos educandos, de alcance inimaginável. Segundo resultados do Censo da Educação Superior 2019, divulgados

pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) e pelo Ministério da Educação (MEC), em 2019, 63,2% das vagas ofertadas foram nessa modalidade, entre as 16.425.302 vagas disponíveis para o nível de ensino, no total. Esses dados mostram uma crescente busca por cursos superiores, diminuindo o preconceito antes existente com essa modalidade. Em matéria publicada na revista Terra, 2020, a Catho Educação constatou um aumento de 70% nas matrículas em cursos de educação a distância, no período entre março e abril do corrente ano, evidenciando que o pós-pandemia, serviu como estímulo para a ampliação dessa modalidade.

Diante dessa realidade, um novo profissional se destaca: o Tutor EAD, pois mesmo o estudante estando em tempos e espaços diferentes, ele precisa ter um suporte educacional, com acompanhamento sistematizado de um profissional que lhe dará apoio e orientação, ajudando-o no decorrer de sua trajetória nos cursos EAD, que ocorrem nos mais diversos níveis, modalidades, com carga horária diferenciada. Esse profissional, seguirá, durante toda a trajetória do estudante, motivando e auxiliando na busca pelo conhecimento da área que ele escolheu, bem como sanando dúvidas que venham a surgir.

Santana e Padilha (2017) nos afirmam que:

O Tutor se torna imprescindível na formação do aluno à distância como mediador, buscando soluções para os mais diversos tipos de dificuldades encontradas no ambiente virtual e em diversas situações, não apenas o instruindo, mas, igualmente, o instigando, quando percebemos, não somente, dificuldade de acesso à plataforma mais também a falta de aptidões em alguns instrumentos tecnológicos.

Neste ínterim, emerge a necessidade de ampliação de oferta de formação por meio da utilização dessas tecnologias como meios de difusão do conhecimento, como uma busca de equacionalização frente às diferentes necessidades educacionais e o número cada vez mais restrito e de acesso desigual à formação profissional exigida pelo mercado de trabalho. Conforme Alfino (2017):

Nessa perspectiva encontra-se o trabalho da Tutoria, cujas ações transitam em espaços diversos de atuação, auxiliando as atividades docentes, mediando conhecimentos e saberes, construindo pontes, criando e recriando redes de interação para o desenvolvimento do ensino e da aprendizagem nos espaços educacionais.

Isso torna a atividade do tutor mais complexa e desafiadora, portanto precisa ser orientada. Nesse sentido, a formação de Tutores torna-se imprescindível para que a proposta de Educação a Distância possa ser desenvolvida sem nenhum contratempo que venha trazer algum tipo de prejuízos para os estudantes nem para as instituições.

Visando responder ao seguinte questionamento: Qual o papel do tutor nos cursos à distancia, suas funções e competências nas instituições educacionais? A presente pesquisa tem como objetivo geral, identificar o papel do Tutor a distância em instituições educacionais, refletindo sobre a sua importância no planejamento, coordenação e produção de objetos educacionais para cursos online. E como objetivos específicos, compreender o trabalho do Tutor a distância como meio de qualificação dos processos de implementação e implantação de projetos educacionais; e distinguir as funções do tutor e do professor do componente curricular, através das suas práticas e ferramentas metodológicas. O trabalho fundamenta-se nos estudos teóricos de Filatro (2004), (2008), (2019) e Munhoz (2015), Frederic e Formiga (2009), e nos artigos científicos de Grossi, Costa e Moreira (2013), e Battini e Reis (2018). Sendo, portanto, um trabalho de cunho bibliográfico de revisão, incluindo leituras e reflexões diversas, com uma abordagem qualitativa, buscando compreender o contexto no qual a EAD está inserida e a figura do Tutor nesse contexto educacional.

Deste modo, para melhor situar o leitor, distribuimos esse artigo em pequenas seções, assim, na primeira seção temos a introdução, seguida do desenvolvimento, onde serão apresentados os fundamentos teóricos da pesquisa e sua discussão, seguido da última seção com as considerações finais.

2. DESENVOLVIMENTO

2.1 A educação à distancia

A educação a distância, apesar de parecer novidade, é uma modalidade de ensino, que segundo Sousa, já existe há mais de 160 anos, tendo sido iniciada através de correspondência pelos ingleses. No Brasil, existe há cerca de cem anos.

Atualmente vem evoluindo, sendo ministrada através da internet que ampliou as possibilidades, saindo da correspondência via carta, do rádio e televisão, para as diversas telas, redes sociais, ambientes virtuais, dentre as inúmeras possibilidades existentes. Segundo o Ministério da Educação – MEC:

A Educação a Distância é a modalidade educacional na qual a mediação didático-pedagógica nos processos de ensino e aprendizagem ocorre com a utilização de meios e tecnologias de informação e comunicação, com estudantes e professores desenvolvendo atividades educativas em lugares ou tempos diversos. Esta definição está presente no Decreto 5.622, de 19.12.2005 (que revoga o Decreto 2.494/98), que regulamenta o Art. 80 da Lei 9.394/96 (LDB).

Com o advento da pandemia, a Educação à Distância passou a ter mais visibilidade e importância, sendo percebidas as vulnerabilidades e também fortalezas dessa modalidade. Em 1996, a Lei nº 9394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB), destaca que:

Art. 80. O poder público incentivará o desenvolvimento e a veiculação de programas de ensino a distância, em todos os níveis e modalidades de ensino, e de educação continuada. § 1º A educação a distância, organizada com abertura e regime especiais, será oferecida por instituições especificamente credenciadas pela união. § 2º A união regulamentará os requisitos para a realização de exames e registro de diploma relativos a cursos de educação a distância. § 3º As normas para produção, controle e avaliação de programas de educação a distância e a autorização para sua implementação, caberão aos respectivos sistemas de ensino, podendo haver cooperação e integração entre os diferentes sistemas. § 4º A educação a distância gozará de tratamento diferenciado, que incluirá: I – custos de transmissão reduzidos em canais comerciais de radiodifusão sonora e de sons e imagens e em outros meios de comunicação que sejam explorados mediante autorização, concessão ou permissão do poder público; II – concessão de canais com finalidades exclusivamente educativas; III – reserva de tempo mínimo, sem ônus para o poder público, pelos concessionários de canais comerciais. (BRASIL, 1996, p. 26)

Desse modo, desde 1996, a Educação a Distância passou a ser legalmente reconhecida, estando inclusa enquanto modalidade, havendo uma sistematização de sua oferta, com acompanhamento do órgão responsável, necessitando credenciamento, principalmente de cursos de educação superior. De modo que a organização da EAD, ocorre em ambientes virtuais que:

De forma semelhante às salas de aula presenciais, os ambientes virtuais de ensino e aprendizagem funcionam como o local onde se realizam as ações educacionais. Eles permitem a publicação, o armazenamento e a distribuição de materiais didáticos, assim como a comunicação entre alunos e equipe de suporte (FILATRO, 2008, p. 120).

Com a implantação e o crescimento da Educação à Distância, uma série de organizações e personagens passaram a ser indispensáveis, dentre os quais, além da instituição, os gestores, educadores e tutores, além da clientela, alunos, que tem faixa etária, nível social e domínio cognitivo diverso.

2.2. O papel do Tutor a distância

Inicialmente precisamos compreender alguns conceitos que irão facilitar nosso entendimento sobre o que vem a ser o Tutor a distância e qual o seu papel no acompanhamento, planejamento, avaliação e disseminação dos mais variados cursos em educação a distância. Segundo Sousa, a palavra tutor, vem do latim *tutore*, e está ligada a área jurídica, significando defensor ou alguém que é encarregado pela tutela ou cuidado. Segundo Mattar:

Tutor (do latim *tutor, oris*) é um termo do direito romano atribuído àquele que se encarregava de cuidar de um incapaz (como um órfão, por exemplo). Em português, a palavra já era usada no século XIII e tinha o significado de guarda, protetor, defensor, curador. Significa também aquele que mantém outras pessoas sob sua vista, que olha, examina, observa e considera; é o que tem a função de amparar, proteger e defender, é o guardião (BOTTI et al., 2008). No âmbito jurídico, diz-se que o tutor é aquele que é nomeado por um juiz para tomar decisões em nome de uma pessoa que é considerada incapaz de fazê-lo por si própria (MATTAR, 2012).

Neste sentido, SCHNEIDER (2014) aponta que o papel do tutor pode ser entendido como a utilização sistemática de métodos, técnicas e atividades de ensino para apoiar os discentes em suas mais diversas necessidades, e para tanto, utiliza-se das diversas ferramentas tecnológicas disponíveis.

Ainda de acordo com SCHNEIDER (2014) podemos definir a figura do Tutor como:

O tutor auxilia na mediação entre professor-aluno, instituição-aluno e materiais-aluno; no acompanhamento da organização dos estudos pelo aluno; disponibiliza subsídios ao professor para o planejamento e para a avaliação na medida em que realiza o contato e o acompanhamento do estudante; estabelece vínculo motivando este último na continuidade de sua trajetória de formação, esclarece dúvidas ou encaminha-as ao professor, quando necessário. (SCHNEIDER, 2014, p. 59 conforme citado por Battini e Reis (2018)).

Assim, verifica-se que o Tutor a distância está estabelecido como um auxiliar do professor titular do componente curricular, na utilização das metodologias e na prática do processo, uma vez que as suas definições estão intimamente relacionadas a construção de um saber científico-metodológico de caráter prático, voltado para o desenvolvimento e manutenção da aprendizagem em diversos contextos. Anderson (2003) indica a necessidade da interação na educação a distância como sendo:

Um conceito complexo e multifacetado em todas as formas. Tradicionalmente focava na interação entre professores e alunos em sala de aula. Esse conceito foi expandido para incluir diálogos sincronizados a distância (conferência de áudio e vídeo); formas assíncronas de diálogo simulado e diálogo assíncrono mediado (conferência por computador e correio de voz); e respostas e retornos de objetos e dispositivos inanimados, tais como “programas de computador interativos” e “televisão interativa”. (ANDERSON, 2003, p. 129 Conforme citado por Grossi, Costa e Moreira (2013))

Essa variedade de metodologias propicia um maior aprendizado, já que amplia a abrangência da Educação à distância. Deste modo, quanto a relação de mediação que o Tutor deve exercer nas instituições, destacamos que:

A tutoria a distância atua a partir da instituição, mediando o processo pedagógico junto a estudantes geograficamente distantes, e referenciados aos polos descentralizados de apoio presencial. A principal atribuição deste profissional é o esclarecimento de dúvidas através de fóruns de discussão pela internet, pelo telefone, participação em videoconferências, entre outros, de acordo com o projeto pedagógico. O tutor a distância tem também a responsabilidade de promover espaços de construção coletiva de conhecimento, selecionar material de apoio e sustentação teórica aos conteúdos e, frequentemente, faz parte de suas atribuições participar dos processos avaliativos de ensino-aprendizagem, junto com os docentes. (BRASIL, 2007, p. 21 conforme citado por Battini e Reis (2018)).

Observa-se, assim, que em muitos momentos o trabalho da tutoria EAD transpõe os ambientes virtuais de aprendizagens (AVA) quando o Tutor oferece outros suportes através de canais de comunicação como e-mails, whatsapp, redes sociais, telefones, dentre outros, com a finalidade de ampliar e potencializar as aprendizagens, garantindo sua eficiência e eficácia na realização das atividades de aprendizagens dos docentes. Para tanto, é necessário que o tutor esteja devidamente capacitado e preparado para atender às atividades inerentes às suas funções.

Machado e Moraes (2015), nos apontam que o tutor para exercer suas funções de tutoria EAD precisa ter determinadas conhecimentos e habilidades. Dentre eles, podemos destacar a predisposição as mudanças, tendo em vista a adoção de modelos didáticos e metodológicos; deve compreender a disciplina que orienta, já que a disciplina e o planejamento são de fundamental importância; aceitar o recorte do conteúdo que é feito pelo professor autor, e justificar o motivo junto aos alunos; avaliar o trabalho que está sendo realizado junto aos alunos; promover retorno breve aos alunos, fazendo acompanhamento personalizado junto aos discentes; ter domínio do conteúdo a ser ministrado na disciplina ou curso; orientar os alunos e ajuda-los a desenvolver a autonomia e responsabilidade; motivar a participação dos alunos; dentre outras funções diversas.

Uma vez situados no que vem a ser o Tutor a distância, passaremos agora a nos debruçar sobre o entendimento acerca sobre quem é esse profissional e quais são as suas principais competências, refletindo sobre o seu papel no processo de mediação, acompanhamento e colaboração em um curso online, passando por todas as suas fases. Destacando a importância do tutor no acompanhamento:

- Fóruns, chats, whatsapp, dentre outras formas de comunicação institucional;
- Acompanhamento de envio e preenchimento de tarefas, tais como questionários, avaliações, dentre outros;
- Envio de materiais variados relacionados a disciplina/curso envolvido.
- Orientação síncrona e assíncrona;
- Motivação e busca de estratégias de ensino aprendizagem.
- Mediação entre aluno e professor titular da disciplina/curso.

Desta feita, podemos dizer que o Tutor a distância é o profissional responsável por acompanhar os docentes e fazer encaminhamentos para o professor titular do componente curricular (Moreira, 2005), assim, esse profissional deverá atuar em conjunto com o professor exercendo atividades próximas a do docente, a saber:

O professor é o grande mediador do processo de construção de conhecimento. Nessa posição, algumas de suas funções são a de criador, participante e avaliador de situações didáticas que satisfaçam as necessidades e interesses dos alunos e possam, assim, mobilizá-los para lidar com problemas, projetos, temas e situações de aprendizagem, em ambientes virtuais de máxima interação possível. A ele compete, portanto,

elaborar os materiais didáticos; selecionar conteúdos, que devem ser sempre atualizados; averiguar a funcionalidade do planejamento, fazendo os ajustes necessários; estimular a interação e, sobretudo, estimular a apresentação, discussão e possíveis soluções para problemas que se apresentem ao longo do processo ensino aprendizagem. (MOREIRA, 2005, p. 3 conforme citado por Battini e Reis (2013)

Vale salientar que para o tutor exercer a função de mediador, ele deverá exercer a função informativa, que visa esclarecer as dúvidas dos estudantes, além da função orientadora, já que orienta os estudantes, auxiliando em suas dificuldades. Deve ainda promover os estudos e as aprendizagens autônomas dos estudantes, buscando que os estudantes da EAD, sejam sujeitos construtores de suas aprendizagens.

Exercer a função de tutoria requer o desenvolvimento de um conjunto de competências e habilidades que possam atender satisfatoriamente às necessidades relacionadas à tarefa de mediar processos de ensino e de aprendizagem além de atender as Diretrizes da Legislação Brasileira vigente, a exemplo da LDBEN 9.394/96 e o Decreto 9.097/2017.

O Decreto 9.097/2017 propõe atividades de ensino e de aprendizagens para estudantes que estejam em lugares e tempos diversos, ofertando políticas de acesso, acompanhamento e avaliação.

Em relação ao processo de acompanhamento, é importante ressaltar que o profissional que exerce essa função é o Tutor e que este tem funções fundamentais. Nesse sentido, podemos apontar três competências necessárias para o desenvolvimento da tutoria em EAD, tomando como referência as 10 competências para ensinar estabelecidas por Perrenoud:

1. Organizar e dirigir situações de aprendizagens;
2. Administrar o progresso das atividades;
3. Usar tecnologias.

Para organizar e dirigir situações de aprendizagens é importante que o tutor se mantenha sempre atento ao processo de construção do conhecimento e sobre os conteúdos trabalhados que deverão ser traduzidos em objetivos de aprendizagens. Deve planejar e construir sequências didáticas em conjunto com os demais membros da equipe de produção de materiais, sempre levando em consideração as representações dos estudantes. O tutor deve, também, criar

estratégias para envolver os estudantes em trabalhos de pesquisas, além de indicar fontes complementares para ampliar e fortalecer as suas aprendizagens.

Para administrar o progresso das aprendizagens, também se faz necessário uma atenção mais apurada do tutor. Ele deve observar e avaliar os estudantes em situações de aprendizagens em relação à proposta de formação do curso. Outro ponto importante e fundamental nesse processo é a necessidade da realização de balanços periódicos das competências visando a tomada de decisão em relação à progressão dos estudantes.

Em relação ao domínio dos aparatos tecnológicos, este é um ponto relevante em relação à tutoria EAD, por isso é considerada uma competência geral.

Diante disso, o tutor deve explorar continuamente todas as possibilidades e potencialidades didáticas de todas as ferramentas existentes nos ambientes virtuais de aprendizagens, ter o domínio de comunicação e de informação via rede digital e, sempre que se fizer necessário, usar todos os aparatos tecnológicos possíveis para auxiliar os estudantes, sejam eles internos ou externos ao AVA. Dentro desse ambiente, o tutor, pode acompanhar o desenvolvimento do estudante durante o percurso formativo do educando, sendo, segundo o Instituto Federal de Santa Catarina, as principais ferramentas do AVA ou Moodle, para:

- Comunicação entre equipe docente e estudantes, os fóruns e chats.
- Processos avaliativos: Questionários e tarefas.
- Construção colaborativa: Wiki e glossário.
- Processos avaliativos: Enquetes e pesquisa de avaliação.

Como subsídio para o aluno, dentro do ambiente virtual, temos instruções e orientações, para o acesso ao conteúdo a ser estudado e aprendido, dentro de abas, geralmente nomeadas como arquivo, além de tutorial de acesso disponibilizado em formato de pdf ou vídeo.

Por fim, as competências e habilidades do tutor devem estar sempre situadas a um constante processo de formação e de investigação, pois este possui também essa característica de pesquisador, pois ao longo do seu percurso profissional atuando como tutor, ele observará a necessidade de confrontar os saberes, sejam eles formais de conhecimento ou os informais construídos a partir das vivências e das experiências do seu cotidiano. Para Geib (2007), o tutor significa professor e educador, o que passa a ampliar a definição do termo, sendo um

desenvolvedor de capacidades, um motivador, desenvolvendo, portanto, a autonomia dos educandos.

Além disso, o tutor deve estar atento a todos os processos vivenciados pelos estudantes. São nessas situações que cada tutor se torna cada vez mais criativo e solidário no exercício das suas funções de tutoria.

Conforme BENTO (2015):

Para colaborar no processo de aprendizagem dos alunos, exige-se do professor/ tutor conhecimentos fundamentais para que eles deem conta efetivamente de sua função na tutoria de um curso. Em outras palavras, ele precisa entender como o ensino se estrutura, sendo imprescindível saber como ocorrem os processos de aprendizagem e os princípios que norteiam a construção do conhecimento na área sob sua responsabilidade na tutoria. Para dar conta dessa realidade, é necessário ter formação em práticas de tutoria de cursos a distância, formação essa que proporcione o embasamento teórico.

Assim, o tutor a distância necessariamente deverá ter uma formação adequada no campo de atuação, além de possuir um conjunto de competências que visam a sua perfeita integração com o objeto de trabalho e pesquisa, e essas competências estão divididas em quatro grandes campos: fundamentos da profissão, planejamento pedagógico, capacidade de uso e análise crítica de tecnologias em processos de mediação do conhecimento.

A mediação tecnológica apresenta efeitos extensivos sobre a forma como as coisas acontecem. Novas condições se estabelecem nas comunidades sociais, em meio a um emaranhado de interações que nunca aconteceriam se a tecnologia não estivesse presente." (Munhoz, 2015. p. 49)

Deste modo, de acordo com PATHAK e CHAUDHARY (2012) a adoção de tecnologias educacionais favorecem uma série de fatores que estão inter-relacionados e que são potencializados pela mediação utilizada, a saber:

Melhorar os conteúdos educacionais, melhorar a qualidade e a utilização dos materiais de ensino, orientar para a utilização de metodologias educacionais inovadoras, criar um clima favorável para que os estudantes possam ser críticos e criativos no desenvolvimento das atividades de aprendizagem, diferenciar a condução dos alunos de uma proposta de transmissão de conteúdo, assistencialista, para uma orientação que o leve à aprendizagem independente, sugerir o desenvolvimento de novas formas de relacionamento entre professores e estudantes para recuperar o encanto perdido, ausência essa que em nada contribui para o aumento da qualidade

do ensino e aprendizagem. (Pathak e Chaudhary conforme citado por MUNHOZ, 2015, p. 43)

Convém uma reflexão sobre o que seria essa mediação e quais são os fatores que podem influenciar nesse processo, sendo um conjunto de ações. Dentro dessas variáveis, o papel da tutoria se destaca de modo inegável, tanto em virtude de sua importância no desenvolvimento educacional do educando, quanto na sua permanência, de forma motivada nessa modalidade de ensino. O tutor e a tutoria, são peças-chaves na Educação à distância, pois segundo Geib, aglutinam a formação humanística (cuidativa) e a técnico-científica (educativa) numa dimensão hermenêutico-emancipatória, compatível com a proposição da Pedagogia do Cuidado, orientadora do modelo tutorial em construção. Sendo, portanto, constatadas através dos inúmeros estudiosos da temática ao longo dos anos.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O trabalho do profissional de Tutoria é muito importante para a manutenção, difusão e mediação de conteúdos educacionais, pois são eles que analisam os contextos e necessidades das instituições educacionais, desenvolvendo em seguida planos de ação em parceria com os docentes das instituições em colaboração com a equipe de coordenação pedagógica.

Assim, neste processo de implantação e de implementação de inovação e tecnologias nos ambientes educacionais e sua inerente necessidade de mediação, o papel do Tutor a distância torna-se muito importante para a manutenção das aprendizagens dos estudantes, pois é por meio dele que a instituição irá acompanhar, motivar e desenvolver os seus discentes com a finalidade de atingir uma aprendizagem significativa, bem como, uma maneira eficiente de manter a comunicação efetiva entre docentes e discentes por meio de instrução eficaz.

A presente pesquisa, constata, de modo inegável, através dos inúmeros estudiosos do tema abordado que o Tutor tem função imprescindível no contexto de ensino-aprendizado ao longo dos anos, através do desenvolvimento e evolução da Educação à distância. Sua atuação possibilita que o educando possa se desenvolver de forma efetiva, desenvolvendo habilidades e competências. Além de manter o aluno motivado a aprender e não desistir durante o processo, tendo em vista as

inúmeras dificuldades enfrentadas no processo de início a conclusão do curso/disciplina.

4. REFERÊNCIAS

BENTO, DALVACI. O sistema tutorial para EaD. Disponível em: Minha Biblioteca, Cengage Learning Brasil, 2015.

BRASIL, Ministério da Educação, (1997). Educação Superior à Distância. Brasília, MEC/SEF

CNE — CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO/MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. Parecer CNE/CES Nº: 564/2015 – Dispõe sobre as Diretrizes e Normas Nacionais para a oferta de Programas e Cursos de Educação Superior na Modalidade a Distância. Brasília: MEC, 2016. Disponível em: <http://www.sead.ufba.br/sites/sead.ufba.br/files/parecer_cne_ces_564_15.pdf>. Acesso em: 12 mar. 2022.

FILATRO, Andrea. **Design Instrucional na Prática**. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2008.

FILATRO, A; CAIRO, S. **Produção de Conteúdos Educacionais**. São Paulo, Brasil: Saraiva, 2015.

FILATRO, A. **Design Instrucional Contextualizado**. São Paulo, Brasil: Editora Senac, 2019.

Geib, Lorena Teresinha Consalter et al. A tutoria acadêmica no contexto histórico da educação. Revista Brasileira de Enfermagem [online]. 2007, v. 60, n. 2 [Acessado 15 Maio 2022] , pp. 217-220. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/S0034-71672007000200017>>. Epub 27 Mar 2008. ISSN 1984-0446.
<https://doi.org/10.1590/S0034-71672007000200017>.

GROSSI, M.G.R; COSTA, J.W; MOREIRA, M.M. **O Papel do Tutor Virtual na Educação a Distância**. Santa Maria, Brasil. Artigo Eletrônico, 2013.

INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA (INEP). **Censo da Educação Superior. Ensino a distância**. Disponível em: <https://www.gov.br/inep/pt-br/assuntos/noticias/censo-da-educacao-superior/ensino-adistancia-se-confirma-como-tendencia>. Acessado em 18/04/2022

LITTO, F.M; FORMIGA, M. **Educação a Distância: Estado da Arte**, Volume 2. São Paulo, Brasil: Pearson Education do Brasil, 2012.

MACHADO, DINAMARA, P. E MÁRCIO GILBERTO DE SOUZA MORAES. Educação a Distância - Fundamentos, Tecnologias, Estrutura e Processo de Ensino e Aprendizagem . Disponível em: Minha Biblioteca, Editora Saraiva, 2015.

MATTAR, João. **Tutoria e interação em educação a distância**. São Paulo: Cengage Learning, 2012.

MUNHOZ, A.S. **Tecnologias Educacionais**. São Paulo, Brasil: Saraiva, 2015.

PATHAK. R.P; CHAUDHARY. J. **Educational Technology**. Delhi, Índia: Pearson Education, 2012.

PERRENOUD, PHILIPPE. **Dez Novas Competências para Ensinar**. Porto Alegre-RS. Artmed Editora. 2000

REIS, S.R; BATTINI, O. **O Trabalho do Tutor na EAD: Função, Atribuições e Relações entre o Professor e o Aluno**. Sem local. Artigo Eletrônico, 201.

SANTANA, OTACÍLIO, A. E MARIA AUXILIADORA SOARES PADILHA. Tutor EaD e o processo da Tutoria na Universidade Aberta do Brasil. Disponível em: Minha Biblioteca, Editora Blucher, 2017.

SOUSA, Robson Pequeno de; MOITA, Filomena M. C. da S. C.; CARVALHO, Ana Beatriz Gomes (Orgs.). **Tecnologias digitais na educação**. Campina Grande, PB: EDUEPB, 2011

TERRA. **Matrículas em cursos EAD aumentaram em 70%, segundo pesquisa**. Disponível em: <https://www.terra.com.br/noticias/dino/matriculas-em-cursos-ead-aumentaram-em-70segundo-pesquisa,db353bbc9ea2c1e93fcacc3f2103222emk2w14yf.html>.. Acessado em 18/04/2022